

POCHTA ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUB'YEKTLARDA DAROMADLAR HISOBINI YURITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Urazov K.B.-TDIU SF Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası professori

Vaxobov Q.H.-TDIU SF magistranti

Annotatsiya: *Maqolada pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'yektlarda daromadlar hisobini yuritishning o'ziga xos xususiyatlarining nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Ma'lumotlar xorijiy va mahalliy adabiyotlar tahlili hamda muallifning kuzatuvlari asosida tuzildi.*

Kalit so'zlar: *Pochta, aloqa xizmatlari, daromad, hisob, integratsiya, sub'yekt, shartnoma, gibrid pochta, logistika, raqamli xizmat korsatish.*

Аннотация: *В статье приведены теоретические и практические особенности учета доходов субъектов, предоставляющих услуги почтовой связи. Информация составлена на основе анализа зарубежной и отечественной литературы и наблюдений автора.*

Ключевые слова: *Почта, услуги связи, доход, учет, интеграция, субъект, договор, гибридная почта, логистика, оказание цифровых услуг.*

Annotation: *The article presents theoretical and practical features of accounting for the income of entities providing postal services. The information was compiled on the basis of an analysis of foreign and domestic literature and the author's observations.*

Key words: *Mail, communication services, income, accounting, integration, subject, contract, hybrid mail, logistics, digital services.*

Kirish. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'yektlar jahon iqtisodiyotida jismoniy hamda yuridik shaxslar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni bog'lab turishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, pochta xizmatlaridan xalqaro (milliy) pochta jo'natmalarini jo'natish va yetkazib berish (topshirish), pul mablag'larini pochta orqali o'tkazish xizmatlarini ko'rsatish, xalqaro pochta jo'natmalarini tezkor pochta xizmatlari orqali jo'natish va yetkazib berish (topshirish), kuryerlik xizmatlarini ko'rsatish kabi boshqa xizmat turlari bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda Respublikamizda pochta aloqalarni rivojlantirish borasida ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, mamlakatimiz prezidentining "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4921-son ¹ qarorida pochta aloqasini rivojlantirish sohasida quyidagi bir qator vazifalarni belgilab berdi;

✚ pochta va kuryerlik xizmatlarini taqdim etish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mahalliy va xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda "yakuniy manzil" xizmatini joriy etish;

✚ pochta aloqasining an'anaviy xizmatlarini takomillashtirish, ularni raqamlashtirish, jo'natmalarni qabul qilish, kuzatib borish va yetkazish jarayonlariga axborot texnologiyalari va tizimlarini joriy etish orqali aholi, biznes va davlat idoralariga zamonaviy xizmatlarni taqdim etish;

✚ "Gibrid pochta" jo'natmalarini qabul qilish va yetkazib berish xizmatlari sonini 2 barobarga oshirish;

✚ mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini onlayn sotish va mijozlarga yetkazib berish imkoniyatini beruvchi elektron savdo maydonchasi axborot tizimini yaratish;

✚ logistika markazlarini tashkil etish, tovarlarni saqlash va yetkazib berishni o'z ichiga olgan xizmatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish;

✚ pochta aloqasi obyektlari orqali to'lovlarni onlayn rejimda qabul qilish avtomatlashtirilgan tizimini modernizatsiyalash va uning mobil ilovasini ishlab chiqish;

✚ respublikaning kamida 1 000 ta pochta bo'limida, ayniqsa, olis va chekka hududlarda moliyaviy xizmatlar turlarini, xususan, aholidan to'lovlar qabul qilishni ikki barobarga kengaytirish hamda autsorsing asosida bank xizmatlari ko'rsatilishini yo'lga qo'yish;

✚ olis va chekka hududlardagi pochta bo'limida davlat xizmatlari ko'rsatilishini yo'lga qo'yish;

✚ pochta aloqasi sohasida joriy etilayotgan yangi xizmat turlarini inobatga olgan holda Milliy operator tizimida faoliyat yurituvchi kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish.

Statistik manbalariga ko'ra 2023-yilda xat xabar yetkazib beruvchi pochta xizmatchilari soni 2388 kishini tashkil etib, oldingi yilning mos davriga nisbatan 17.8% ga oshgan. Shu bilan birga, pochta orqali yuborilgan gazeta va jurnallar soni 2023-yilda 3.7 mln ni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 50.6% ga kamaygan. Bundan tashqari pochta orqali yuborilgan pul o'tkazmalari soni 2023-yilda 135.2 ming ni tashkil etgan holda, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26% ga kamaygan. ²

¹ <https://lex.uz/docs/-5162533>

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>

Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar o'z daromadlarini asosan turli xil xizmatlarni ko'rsatishdan olishadi. Shu bilan birga, bu xizmatlarning har biri o'ziga xos hisoblash mexanizmlari va usullariga ega. Pochta xizmati turiga qarab, daromadlarni hisoblashda turli xil tariflar qo'llaniladi. Masalan, tezkor pochta xizmatlarining tariflari an'anaviy pochta xizmatlariga nisbatan yuqori bo'ladi. Bu xizmatlarning to'lovlari asosan og'irlik, o'lcham va yetkazib berish tezligiga qarab belgilanadi. Tariflarning farqi daromadlar hisobini murakkablashtiradi va ularni to'g'ri hisoblash dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatadi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda bugungi kunda, ayniqsa raqamli texnologiyalar juda tez rivojlanib borayotgan sharoitda pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda daromadlar hisobini yanada takomillashtirish borasida tadqiqot ishlarini olib boorish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar daromadlari hamda ularning hisobi borasida bugungi kungacha bir qancha xorijiy hamda respublikamizning taniqli olimlari o'zlarining ilmiy ishlarida bayon etishgan. Jumladan, David Rikardo (1817) daromadni iqtisodiy resurslar, xususan yer va mehnatdan olingan mahsulotlar qiymati sifatida ko'rgan. Uning ta'kidlashicha, daromadning taqsimlanishi ijtimoiy sinflar (yer egalari va ishchilar) o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq.

K.B. Urazov esa korxonalarining yalpi daromadi mahsulot (ish, xizmat) sotishdan olinadigan sof tushumlar, shuningdek aktivlarni sotish, investitsiya kiritish va boshqa moliyaviy harakatlardan kelib chiqadigan qo'shimcha iqtisodiy foyda yig'indisidir deb ta'kidlagan.

B.I. Isroilovning fikricha "Jami daromad sotilgan tovar, bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmatlardan olingan tushum, shuningdek boshqa operatsiyalar natijasida kelib tushadigan iqtisodiy foyda yig'indisidir."

Tadqiqot metodologiyasi. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar daromadlari hamda ularning hisobini takomillashtirishda iqtisodiy tahlilning tizimli tahlil, induksiya-deduksiya, mantiqiy va taqqoslama tahlil, statistik va iqtisodiy tahlil, balans, solishtirish, analiz, hisobot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi kunda, "O'zbekiston pochta" AJ tomonidan 2 xil yo'nalishdagi xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda (1-rasm).

1-rasm. “O’zbekiston pochta’si” AJ tomonidan ko’rsatiladigan xizmat turlari³

1-jadval.

“O’zbekiston pochta’si” AJning daromadlari tarkibi (ming so‘m).

Ko'rsatkichlar nomi	2021		2022		2023	
	Summa	Ulushi	Summa	Ulushi	Summa	Ulushi
Jami daromadlar	295 201 519	100%	367 890 574	100	430 350 727	100%
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum	274 432 582	93%	298 634 910	81%	381 903 425	89%
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	13 418 646	4,5%	36 356 544	10%	29 553 188	7%
Moliyaviy faoliyatning daromadlari	7 350 291	2,5%	32 899 120	9%	18 894 114	4%

“O’zbekiston pochta’si” AJning jami daromadlari 2023-yilda 430 350 727 ming so‘mni tashkil qilgan. Uning asosiy qismini ya’ni 381 903 425 so‘mini

³ <https://uz.post/uz/xizmatlar>

mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushumlar tashkil etadi. Bu AJ jami daromadlarining 81 % ini tashkil qiladi.

“O‘zbekiston pochta” AJning 2021-yildagi umumiy daromadi 295,201.5 mln so‘m. Sof foyda: 689.9 mln so‘m. Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan sof tushum: 163,429.7 mln so‘mdan 274,432.5 mln so‘mga (167%) oshgan.⁴ 2022-yil yakunlari bo'yicha 367,890.5 mln so'm daromad olindi, 2023-yil yakunlari bo'yicha esa olingan daromadlar 430,350.7 mln so'mni tashkil etdi va 2022-yilga nisbatan 17 foizga oshdi. Hisobot davrida rejalashtirilgan 717,8 mln so'm sof foyda o'rniga 810,1 mln so'm sof foyda (13 foizga o'sish) olingan. Xalqaro pochta almashinuvi hajmi 2023 yilda o'zaro xalqaro pochta almashinuvi 19 mamlakat bilan yer usti transporti va 71 mamlakat bilan havo transporti orqali amalga oshirildi. 2023-yilda UzPost tomonidan 837,2 tonna xalqaro xat (2022-yilda 633 tonna) va 104,5 tonna posilka (2022-yilda 109,8 tonna) jo'natildi. 2023 yilda kiruvchi xalqaro xatlarning umumiy hajmi 94,7 tonnani (2022 yilda 160,1 tonna), posilkalar esa 167,7 tonnani (2022 yilda 225,6 tonna) tashkil etdi.⁵

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni keltirib o‘tsak bo‘ladi:

Birinchidan, so‘nggi yillarda mamlakatimizda pochta sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Bundan ko‘zlangan maqsad pochta sohasini yanada daromadli sohaga aylantirish hamda foydalanuvchilarga sifatli xalqaro standartlarga mos xizmat taqdim etish hisoblanadi.

Ikkinchidan, Pochta aloqasi subyektlarida daromadlar hisobi ularning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Daromad manbalarini to‘g‘ri tahlil qilish va hisobga olish xizmatlarning kengayishi hamda samaradorligini muhim elementlaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Uchinchidan, Kelajakda pochta xizmatlari subyektlari uchun elektron tijorat va logistika xizmatlarini rivojlantirish orqali daromadlarini yanada ko‘paytirish imkoniyatlari kengaytirilsa samaradorligi yanada oshadi.

To‘rtinchidan, soliqqa oid va hisobot talablariga to‘liq rioya qilish orqali pochta aloqasi subyektlari o‘z moliyaviy holatini barqaror saqlashlari va shunga mos ravishda shakillantirishlari kerak.

⁴ <https://uz.post/uz/statistika>

⁵ <https://brendgoda-2023.marketing.uz/uz/nominations/logistika/252.htm>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. 14.12.2020 y. PQ-4921-son "Pochta aloqasi xizmatlarini ko‘rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori;
2. 09.06.2022 yildagi O‘RQ-777-son “Pochta aloqasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni;
3. “Pochta aloqasini tashkil etish” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent – 2018;
4. Urazov, K. B. (2004). Buxgalteriya hisobi va audit. Toshkent–2004.
5. Isroilov, B. I., & Ochilov, I. S. (2021). Improvement of organizational and economic mechanisms of organization of vine clusters. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(08), 27-33.

Internet manbalari

1. <https://lenta.ru/news/2024/10/29/populyarnosti/>;
2. <https://www.demandsage.com/gmail-statistics/>;
3. <https://lex.uz/docs/-5162533>;
4. <https://lex.uz/docs/-6058066>.